

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ESP-КЛАССЫ)

Бокиева Рохила Болибековна

Старший преподаватель, Кафедра иностранных языков,
Джизакский политехнический институт,
тел: +998915691883

boqiyev_rohila@gmail.com

Норпўлатова Лайло Нуриддиновна

Студентка факультета Промышленные технологии,
Джизакский политехнический институт

laylo.nur@gmail.com

Аннотация: В принципе, обучение должно включать в себя два основных компонента - отправку и получение информации. В конечном счете, учитель старается изо всех сил передать знания так, как он их понял. Использование инновационных методов в образовательных учреждениях потенциально может не только улучшить образование, но и расширить возможности людей, укрепить управление и активизировать усилия по достижению цели развития человеческого потенциала в стране.

Ключевые слова: Методы, подход, Новые устройства, ИКТ, педагогика, учебный процесс, совместное обучение, суггестопедия.

Annotation: Basically, Teaching must include two major components sending and receiving information. Ultimately, a teacher tries his best to impart knowledge as the way he understood it. The use of innovative methods in educational institutions has the potential not only to improve education, but also to empower people, strengthen governance and galvanize the effort to achieve the human development goal for the country.

Keywords: Methods, Approach, New devices, ICT, pedagogy, learning process, Cooperative learning, Suggestopedia.

Аннотация: асосан, ўқитиш маълумот юбориш ва қабул қилишнинг иккита асосий таркибий қисмини ўз ичига олиши керак. Охир оқибат, ўқитувчи билимни ўзи тушунган тарзда бериш учун кўлидан келганича ҳаракат қилади. Таълим муассасаларида инновацион усуллардан фойдаланиш нафақат таълимни такомиллаштириш, балки одамларнинг имкониятларини кенгайтириш, бошқарувни кучайтириш ва мамлакат учун инсон тараққиёти мақсадига еришиш учун ҳаракатларни галванизация қилиш имкониятига ега.

Калит сўзлар: усуллар, ёндашув, янги қурилмалар, АКТ, педагогика, ўқув жараёни, кооператив таълим, Суггестопедия.

Вступление. Инновации, о которых говорит исследователь в статье, касаются как методологии, так и материалов, используемых в преподавании языка. Более того, эта статья выявляет тонкое различие между научным восприятием языка, как оно трактуется в исследованиях, и педагогикой. Аргументация развивается по мере того, как в статье рассматриваются тенденции в образовании с конкретной ссылкой на индийский сценарий, принятые методологии, ушедшие в прошлое методы, практику коллег, современную тенденцию, новый дизайн обучения, новые устройства, необходимость перемен, ИКТ и английский язык. Преподавание английского языка претерпело огромные изменения за последние годы, особенно за последние десять лет. Студенты обременены учебой, заучиванием и усвоением материалов и, конечно же, лекциями с подборкой соответствующей информации из предписанных текстов. Многие карьерные альтернативы, которые когда-то считались незначительными, в настоящее время приобретают все большее значение, такие как коммуникативные навыки, мягкие навыки, технические навыки, навыки межличностного общения, грамотность в области ИКТ и т.д. Потребность в квалифицированных выпускниках, способных успешно влиться в жесткую конкуренцию за выживание на мировом рынке, в настоящее время пользуется большим спросом. Для этого необходимо изменить тенденцию, особенно процесс преподавания английского языка, к лучшему. Меняются времена года, меняется мода, меняется отношение людей, но печально отметить, что за последнее столетие учебная программа по английскому языку практически не претерпела изменений. Произошло много изменений в отношении людей к тому, что они считают языком. Жесткие учебные планы и объемные программы по-прежнему угрожают студентам, которые говорят на региональном диалекте, но любят преуспевать в английском. История иностранного языка всегда была важной практической задачей. Именно латынь доминирует в различных областях, таких как образование, коммерция, религия и государственное управление в западном мире. В 16 веке французский, итальянский и английский приобрели большое значение в результате политических изменений в Европе. Как статус латинского языка из живого превратился в предмет преподавания в школьной программе. Изучение классической латыни и анализ ее грамматики становится образцом изучения иностранных языков с 17 по 19 век.

Методологии, адаптированные в прежние времена: Коммуникация — это основа, на основе которой любая идея может развиваться и превращаться в полноценную. Без этого невозможно существование в любой области. В течение последнего десятилетия различные решающие факторы объединились, чтобы повлиять на нынешнюю идеологию преподавания английского языка,

такие как неэффективные методики, неподходящие материалы и интеграция контекстуализированного обучения, чрезмерный акцент на владение несколькими языками и т.д. Учителя, которые практиковали метод грамматического перевода в течение предыдущего десятилетия, полагались исключительно на черную доску как на подходящий инструмент для передачи навыков общения и нюансов английского языка. Позже проекторы over head стали еще одним средством для классной комнаты, в которой доминировал учитель. Такие учителя верили в принцип тренировки и практики. Исследователи уделяли больше внимания аутентичному и значимому контекстуализированному дискурсу. Затем они сосредоточились на успешном изучении второго языка взрослыми как параллельном процессе овладения первым языком ребенком. С появлением электронных средств коммуникации у учителей английского языка появилась возможность обогатить свою профессию. По сути, учитель контролирует учебный процесс, содержание доводится до всего класса, и учитель стремится акцентировать внимание на фактических знаниях. Другими словами, преподаватели излагают содержание лекции, а студенты слушают лекцию. Таким образом, режим обучения имеет тенденцию быть пассивным, и учащиеся играют незначительную роль в процессе обучения. В большинстве университетов многие преподаватели и студенты пришли к выводу, что традиционный лекционный подход в аудитории имеет ограниченную эффективность как в преподавании, так и в процессе обучения. Этот метод оставался на практике в течение длительного периода времени из-за его ориентации на функциональное использование английского языка.

Современные тенденции преподавания английского языка: Процесс обучения английскому общению будет в большей степени ориентирован на учащихся, но займет меньше времени. Таким образом, это обещает, что качество преподавания будет улучшено и можно будет эффективно развивать навыки прикладного общения на английском языке у студентов, что означает дальнейшее развитие коммуникативной компетенции студентов. Использование языка в образовании в идеале и обычно опиралось бы на такие естественно приобретенные языковые способности, обогащая их за счет развития грамотности, превращая в инструмент абстрактного мышления и приобретения академических знаний. Учителя используют в классе различные местные тексты или переводы литературы на английский язык. На занятиях по английскому языку поощряется использование языка, а также различных акцентов при аудировании или тестировании. Считается, что с распространением планшетов и смартфонов учебники исчезнут через несколько

лет. Кроме того, радикально изменился доступ к знаниям с точки зрения гибкости и мобильности.

Обучение через Интернет: Обучение через Интернет является одной из наиболее быстро развивающихся областей. Существуют тысячи веб-курсов английского языка, которые предлагают тренинги по различным базовым языковым навыкам, таким как обучение, разговорная речь, чтение и письмо, и проводятся в интерактивном режиме различными способами. Некоторые из распространенных технологий, доступных для продвижения образования, следующие: Учащиеся могут переписываться с носителями изучаемого языка по электронной почте, создав личную учетную запись электронной почты (gmail, yahoo, hotmail и т.д.), которая является бесплатной. Учащиеся могут отправить свою домашнюю работу по почте соответствующим учителям и, в свою очередь, получить исправления. Учитель также может внести исправления, отзывы, предложения по улучшению каждой работы и отправить их обратно. Учащиеся могут искать новые слова, используя функцию словаря в мобильных телефонах, и обогащать свой словарный запас.

Роль современного учителя: Литтл Вуд концептуализировал роль учителя как фасилитатора обучения, надзирателя, классного руководителя, консультанта или эдвайзера, а иногда и как со-коммуникатора с учащимися. Для Хармера учитель играет роль контролера, организатора, оценщика, промоутера, участника, ресурса, наставника и наблюдателя. Обучение языку, основанное на задачах, — это текущая парадигма, по сути, ответвление коммуникативного обучения языку. Экспериментальное обучение или обучение на практике в качестве основной концептуальной основы TBLT. TBLT разрушает барьеры традиционного класса, потому что в TBLT роль учащегося значительно меняется. Учитель становится настоящим фасилитатором обучения для изучающих язык исключительно посредством диалогического общения. Роль учителя не исключается полностью, но ограничивается: ожидается, что учитель будет руководить со стороны.

Роль учителей как будет описываться следующим образом:

1. Фасилитатор
2. Независимый участник
3. Аналитик потребностей
4. Консультант
5. Менеджер по работе с группами

Вывод. Во всем мире информационные технологии кардинально меняют способы обучения и работы студентов, преподавателей и сотрудников. Поскольку спрос на технологии продолжает расти, колледжи и университеты внедряют все виды студенческих услуг, от мониторинга прачечной до онлайн-

доставки закусок. Технологии также меняют атмосферу в классе. Кроме того, планшетные ПК, компактные компьютеры, позволяющие писать заметки прямо на экране с помощью специальной ручки, заменяют архаичный проектор. Технология планшетов позволяет преподавателям делать заметки на диаграммах и электронных таблицах и отправлять их непосредственно на компьютеры своих студентов. Традиционный метод делает больший упор на самого преподавателя и ориентирован на учителя. Повторяющаяся практика, механические упражнения и запоминание являются отличительными чертами традиционных методов. Роль учителя заключается в том, чтобы придерживаться давнего традиционного представления о том, что педагогические принципы зависят от того, насколько четко учитель преподает. Крайне важно понимать текущие тенденции и методы оценки ELT. Исследователи полагают, что основная цель обучения - донести информацию или знания до сознания учащихся. Любой метод, использующий компьютеры или модифицирующий существующий традиционный метод рисования мелом, является инновационным, если он в конечном итоге служит достижению основной цели обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адмираал У., Уизенга, Дж., Аккерман, С., и Дам, Г. (2011). Концепция потока в совместном обучении, основанном на играх. Компьютеры в поведении человека, 27, 1185-1194. DOI: 10.1016/j.chb.2010.12.013
2. Агбатоун А. О. (2014). Развитие коммуникативной компетенции учащихся на втором языке посредством активного обучения: кликеры или коммуникативный подход? Образовательные технологии и общество, 17 (2), 257-269.
3. Арно-Масиа Э. (2012). Роль технологий в обучении языкам для конкретных целей. Журнал "Современный язык", 96, 89-104. doi:
4. Бергстром Г. (2006). Наборы кликеров как объекты обучения. Междисциплинарный журнал знаний и объектов обучения, 2, 105-110. Проверено 20 июля 2018 г. из <http://ijklo.org/Volume2/v2p105-110Bergtrom.pdf>
5. Батлер-Паско, М. Э., и Вибург, К. М. (2003). Технологии и обучение английскому языку учащихся. Нью-Йорк: Pearson Education, Inc.